

QARAQALPAQ TILINDE EKOLOGIYALÍQ TERMINLERDÍŃ LEKSIKA-SEMANTIKALÍQ USÍL ARQALÍ JASALÍWÍ

Ótebaeva Dilbar Ayapbergenovna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti doktorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953979>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qoraqalpoq tilidagi ekologik terminlarning semantik usul orqali yasalishi haqida so'z boradi. Shuningdek, metaforizatsiya usuli orqali yasalgan ekologik terminlar misollar bilan ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ekologik terminlar, metaforizatsiya usuli, so'z yasalishi, metafora.

ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Аннотация. В данной статье говорится об образовании экологических терминов в каракалпакском языке лексико-семантическим способом. А так же, примеры экологических терминов составленные способом метафоризации.

Ключевые слова: экологические термины, способ метафоризации, словообразование, метафора.

FORMATION OF ECOLOGICAL TERMS IN THE KARAKALPAK LANGUAGE BY THE LEXICO-SEMANTIC METHOD

Abstract. This article deals with the formation of environmental terms in the Karakalpak language in a lexical-semantic way. And also, examples of environmental terms compiled by the method of metaphorization.

Key words: ecological terms, metaphorization method, word formation, metaphor.

Terminler til biliminde belgili bir túsinikti, uǵımdı ańlatıw maqsetinde jumsaladı. Olar tiykarınan bir mánili sózler arqalı bildiriledi. Terminlerdiń jasalıwında bolsa affiksaciya, sóz qosılıw usılları tiykarǵı xızmetti atqaradı. Til biliminde ekologiyalıq terminlerdiń jasalıwında da joqarıda atalǵan usıllar arqalı kópshilik terminler jasaladı. Sonday-aq, sóz jasawdıń affiksaciya hám sóz qosılıwdan tısqarı ekologiyaǵa baylanıslı terminlerdi jasawda metaforizaciya usılı da qollanıladı.

Metafora – eki predmet yaki qubılıstıń qanday da bir uqsaslıq tárepine tiykarlanıp, onıń birewine tiyisli belgini awıspalı mánide ekinshi predmetke baylanıstırıp aytıw [Бекбергенов А., 1997.52]. Bul usıl arqalı sózler uqsaslıǵı tiykarında qayta ataladı hám jańa mánidegi ekinshi sóz payda boladı. Metaforizaciya usılı til biliminde jańa mánidegi sózlerdi payda etiwde yaki sózdiń ótkirliǵın, tásirliǵın arttırıw maqsetinde ónimli qollanıladı. Bul usıl terminlerdiń jasalıwında da ózine tán xızmet atqaradı.

Obyektlerdiń belgilerin, qásiyetlerin semantikalıq jaqtan sáwlelendiriw arqalı atamalardıń qáliplesiwı – bul til biliminde qıya nominaciya dep ataladı. Ol metaforizaciya texnikasına tiykarlanadı. Metaforizaciyanıń tiykarǵı mexanizmi eki túrli obyekttiń ulıwmalıq belgileriniń associativ jaqınlasıwı esaplanadı [Галиева Э.А. 2005.102].

Demek, ekologiyalıq terminlerdiń jasalıwına metaforizaciya usılı da ayrıqsha orındı iyeleydi. Tatar tilindegi ekologiyalıq terminler boyınsha izertlewler alıp barǵan ilimpaz E.A.Galieva metaforizaciya usılı arqalı jasalǵan ekologiyalıq terminlerdi 6 toparǵa ajratıp kórsetedi. Qaraqalpaq tilinde de bul usıl arqalı ayırım ekologiyalıq terminler jasaladı.

1) somatikaliq atamalar tiykarında payda bolğan ekologiyalıq terminler: *qoltıq, moyın, tóbe*, t.b. Qoltıq – qoldıń jelkege tutasqan bólimi menen gewde aralıǵındaǵı ishki tárep. Maxmud Qashqariy bul sózdi arnayı túsindirgen jerinde arab háripleri menen jazılǵan sózdiń ekinshi buwınında qısqa u sesin kórsetetuǵın háreket belgisi qoyılǵan (Devon, I, 440). Demek, bul sózdi qol atlıǵı hám hám tiq feyilinen quralǵan dep oylaw haqıyqatqa tuwrı kelmeydi. Negizinde bul qospa sózdiń ekinshi bólegi tu- feyiline (DS, 584: tu – “закрывать”) -ǵ qosımtasın qosıp jasalǵan tuǵ atlıǵı menen ańlatılǵan dep esaplaw haqıyqatqa jaqın; sonda qoltuǵ sózi negizinde “qoldıń gewdege tutasqan jeri” mánisin ańlatqanı belgili boladı [6.584]. Adamnıń dene múshesin bildiriwshi bul sóz ekologiya, geografiya tarawlarında termin retinde jumsaladı: Okeannıń (teńiz yamasa koldıń) qurǵaqlıq ishkerisine kirip turǵan bólimi *qoltıq* dep ataladı. Bengaliya, Meksika, Gudzon qoltıǵı eń úlken qoltıqlar bolıp tabıladı.

Sonday-aq, moyın sózi adam múshesin bildiredi. Moyın – bastı gewde menen baylanıstırıp turatuǵın deneniń bólegi [4.312]. Al, bul sóz ekologiyalıq termin retinde qollanıladı: moyın – qurǵaqlıqtıń eki úlken bólimin, misalı, eki materikti bir-biri menen (Panama moyını, Suvaysh moyını), materikti yarım ataw menen tutastırıp turatuǵın yaqı eki táreptegi úlken suw háwizin ajratıp turǵan jer [7.850]. Mısalı: Birinshi bolıp ispaniyalı V.Balboa 1513-jılı Panama *moynınan* ótip, Tınısh okeandı kórgen hám onı Qubla okean dep ataǵan. Keltirilgen misallar metaforzaciya usılı arqalı jasalıp, eki nárseniń sırtqı uqsaslıǵı tiykarında ekinshi mánige awısqan hám termin retinde qalıpleskenligin kóriwge boladı.

2) predmetler arasındaǵı uqsaslıq tiykarında payda bolǵan ekologiyalıq terminler: *taw etegi, jer qabıǵı, jer beti*, t.b. Suwlar *jer qabıǵındaǵı* minerallar menen fizikalıq hám ximiyalıq tárepten baylanısqan. *Taw eteklerinde* jazı ıssı, ortasha temperatura +17+20 °C qa teń. Tiykarınan, etek sózi kiyimniń tómengi jaǵı, shalǵayı degen mánini bildiredi. Lekin bul sóz geografiyalıq obyektler menen dizbeksip kelip, bir nárseniń aqırı, tómengi bólimi degendi bildiriw maqsetinde jumsaladı. Bul toparǵa kiretuǵın ekologiyalıq terminlerdiń kópshiligi keń jámiyetshilikke tanıs hám túsiniikli sózler esaplanadı. Mısalı, joqarıda keltirilgen taw etegi, jer beti sıyaqlı terminler keń tanımálıqqa iye bolıp, kúndelikli turmısta qollanıwshı sózler qatarına kiredi. Sonlıqtan da ilimpaz E.Berdimuratov terminlerdiń qollanıw órisi jóninde tómendegidey pikirlerdi keltiredi: “Kópshilikke kópten tanıs, awızsha hám jazba sóylew aynalıwında jedel paydalanıwshı terminler funkcionallıq jaqtan jiyi qollanıwshı, al ulıwma xalıqlıq tanımálıqqa iye emes, qánigelikti, sáykes bilimdi talap etiwshi, sonıń saldarınan belgili bir sóylew ortalıǵında ǵana ámeliy paydalanıwshı terminlerdi siyrek qollanıwshı terminler dep bahalaǵan maqul” [Berdimuratov E. 1999: 125]. Demek, joqarıda keltirilgen terminlerdi jiyi qollanıwshı terminler quramına kirgizemiz.

3) adamǵa baylanıslı qollanılatuǵın háreketler arqalı payda bolǵan ekologiyalıq terminler: *dáryanıń toyınıwı, topıraqtıń sorıwı, topıraqtıń jarlılanıwı, topıraqtıń dem alıwı. Topıraqtıń dem alıwı* – topıraq massasınıń atmosferaǵa karbonad angidrid gazın bólip shıǵarıw procesi [Тазабеков Т., 1994: 50]. *Topıraqtıń sorıwı (sıńırıwı)* – topıraqtıń qattı, suyıq hám gaz halındaǵı zatları ózine sıńdirip uslap turıw qásiyeti [Тазабеков Т. 1994: 164]. Keltirilgen terminler insanǵa tán ish-háreketlerdiń adamnan basqa zatlarǵa qarata qollanıwı arqalı mániniń awısıwı nátiyjesinde jasalǵan. Mısalı, *jarlı, jarlılanıw* sıyaqlı sózler adamǵa baylanıslı, yaǵnıy insannıń mal-dúnyasınan ayırılıwı yaqı dúnya-malı bolmawına baylanıslı túsiniкти ańlatıw ushın jumsaladı. Al, bul sóz ekologiya tarawında topıraq sózi menen birge qollanıwı, topıraqtıń quramındaǵı mineral zatlarıń azayıwı yaqı joǵalıwı, topıraqtıń egiske ónimsiz bolıp qalǵanlıǵın ańlatıw maqsetinde qollanıladı.

Sunday-aq, dáryanıń toyınıwı terminindegi toyınıw sózi de adamǵa baylanıslı qollanıladı. *Toyıw* – tamaqtı kereginshe, toyǵanınsha jew, nárlenıw, qanaatlanıw, *toyınıw* – toyıw feyiliniń ózlik dárejesi [4.331]. Dáryanıń toyınıwı degende bolsa, dárya suwınıń tábiyiy jollar menen tolısıwı túsiniledi. Mısalı: Evraziya dáryalarınıń toyınıwına qarap tórt tipke bólinedi: jawın, qar, muz hám jer astı suwınan toyınıwshı dáryalar.

Qaraqalpaq tilinde ekologiyalıq terminlerdiń qollanıw órisi oǵada keń. Olar arasında keń tanımалılıqqa iye terminler de, sol tarawdıń ózine ǵana túsiniikli bolǵan terminler de kópshlikti quraydı. Ekologiyaga baylanıslı qollanılatuǵın terminlerdiń jasalıwında bolsa joqarıda keltirilgen metaforizaciya usılı ayrıqsha rol oynaydı. Bul usıl arqalı jańa mániidegi terminler payda boladı hám ózine tán belgili bir túsiniкти ańlatıw maqsetinde jumsaladı.

REFERENCES

1. Бекбергенов А., Пахратдинов Қ. Тил билими терминлери сөзлиги. Нөкис, «Қарақалпақстан» 1997.
2. Berdimuratov E. Qaraqalpaq tili terminleri. Nókis, “Bilim” 1999.
3. Галиева Э.А. Экологическая лексика в современном татарском литературном языке. Канд.дисс. Казань, 2005.
4. Қарақалпақ тилиниң түсіндірме сөзлиги. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1992.
5. Тазабеков Т., Тазабеков Е. Орысша-қазақша топырақтану түсіндірме сөздігі. Алматы, «Ана тілі», 1994.
6. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар) Тошкент, «Университет» 2000.
7. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, Тошкент.